

TALABALARNING XORIJIY TILLARNI O'RGANISHIDA MOTIVATSIYA VA QOBILIYATLARNING AHAMIYATI

Miliyeva Muattar Gaffarovna

O'zDJTU, pedagogika va psixologiya kafedrasi dotsenti v.b.
psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17986401>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarning xorijiy tillarni o'rganishida motivatsiya va qobiliyatlarning ahamiyati batafsil yoritilgan. Psixolog olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: motivatsiya, xorijiy til, qobiliyat, shaxs, kommunikatsiya, ijtimoiy-psixologik xususiyat, individuallik.

Hozirgi kunda ta'lim tizimi va uni rivojlantirish masalalari va talabalarga xorijiy tilni o'qitishning samaradorligini oshirishda talabalarning intilishlari, qiziqishlari, xorijiy til qobiliyati, motiv, motivatsiyalarini o'rganish ta'lim jarayonidagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Darhaqiqat, mamlakatimiz talaba yoshlari xorijiy tillarni o'zlashtirishga faol harakat qilmoqda, ammo talaba shaxsiga xorijiy tillarni o'rganib borish jarayoni, talaba shaxsi holati, ularning axloqiy, ma'naviy-ma'rifiy bilimlari uyg'unlashgan holda ta'lim berish masalalari kundalang bo'lib turibdi. Professional faoliyat shaxsdan juda ko'p bilimlarni hamda malakalarni talab qiladi.

Ta'lim jarayonida talabalar xorijiy tilni o'rganish qobiliyatlarini takomillashtirishning psixologik tamoyillari va shartlari mavjud bo'lib, bu o'z navbatida shaxsning o'z-o'zini anglashi va boshqarishi uchun katta ahamiyatga egadir.

Talabalarning xorijiy tillarni o'rganish motivatsiyasi psixologiyada keng o'rganilgan. Motivatsiya muammosi psixologiyaning asosiy muammolaridan biridir. Shaxsning motivatsiyasini hisobga olmasdan o'rganish mumkin emas, chunki bu shaxsning xulq-atvoriga, uning hayotning barcha sohalariga bo'lgan munosabatiga, ta'lim, kasbiy va tashkiliy faoliyat jarayonida boshqa odamlar bilan munosabatlariga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim va kasbiy faoliyatni rag'batlantirish alohida ahamiyatga ega. O'qitish motivlarini bilib, ularning shakllanishiga faol ta'sir ko'rsatishingiz mumkin.

Motivatsiya fenomeni qadim zamonlardan to hozirgi kungacha tadqiqotchilar e'tiborini tortmoqda. Insoniyat taraqqiyoti jarayonida motivatsiyaning kelib chiqishi haqidagi nuqtai nazar bir necha bor o'zgargan va ma'lum bir tarixiy davrda fanning rivojlanish darajasiga bog'liq bo'lgan. Inson xulq-atvorini rag'batlantirish muammosini o'rganishga individual yondashuvlarni qadimgi faylasuflarning asarlarida kuzatish mumkin. Hozirgi vaqtda shaxsning motivlari, motivatsiyasi va yo'nalishiga bag'ishlangan bir necha o'nlab turli xil tushunchalar va nazariyalar mavjud. Ulardan ba'zilari ma'lum darajada bir-biriga yaqin va bir qator umumiy qoidalarga ega.

Biroq, motivatsiyaning yagona universal nazariyasi mavjud bo'lmaganidek, bu hodisaga olimlarning qarashlarining to'liq birligi mavjud emas. Turli fan sohalar va ilmiy maktablarning xorijiy va mahalliy vakillari (psixologlar, o'qituvchilar, sotsiologlar, biologlar) uzoq vaqt davomida motivatsiya muammosi bilan shug'ullanishlariga qaramay, bu hali ham eng qiyin

muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Motivatsiyaning faqat bir nechta hodisalari ma'lum darajada tushuntirilgan, ammo barcha savollarga javoblar mavjud emas.

Respublikamiz psixologlari ta'lim jarayonida o'qish motivlarini o'rganishga, psixologik tahlil etishga oid ko'plab ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqdalar. Zamonaviy psixologiyada o'quv motivlarining turli xil nazariyalari paydo bo'lmoqda.

Bunday muammolarni o'zbek psixologlardan M.G.Davletshin, E.G'.G'oziyev, G'.B.Shoumarov, V.A.Tokareva R.I.Sunnatova, A.A.Fayzullayev, A.K.Saitova, E.Z.Usmonova, M.Rasulova, F.I.Haydarov kabi psixolog olimlar o'rganib, bu sohada o'ziga xos yo'nalish yaratishga muvaffaq bo'lishdi.

Professor M.G.Davletshin rahbarligida bu muammo yangicha ilmiy asosda o'rganilmoqda. M.G.Davletshinning fikricha, yoshlar har xil sohalar mazmuniga o'zlarining ongli ravishda yondashuvlari orqali ularda ilm olishga nisbatan to'g'ri va oqilona tasavvurlar ertaroq hosil bo'ladi [2].

Taniqli olim E.G'.G'oziyev o'z tadqiqotlarida mustaqil tafakkurning rivojlanishi, bilish jarayonining qiziqarli tashkil etilishi o'quvchilar faoliyatida yangi muvaffaqiyatlarga erishishning ijodiy manbai, deb hisoblaydi. E.G'oziyev tadqiqotlarida o'smir o'quvchilarning o'quv faoliyatini boshqarish xususiyatlari, o'quv faoliyatini rejalashtirish, o'zini-o'zi nazorat qilish, o'zini-o'zi baholash, inson faoliyatini aniqlash, o'quv faoliyatini rejalashtirishni aniqlash, maqsad qo'ya olishni aniqlash, o'zini-o'zi nazorat qilishni aniqlash, bo'sh vaqtni aniqlash kabi tushunchalar haqida mulohazalar yuritiladi.[4] Olim shu tushunchalarni aniqlash maqsadida o'quv faoliyatini boshqarishning diagnostik metodini ishlab chiqib, psixologiya fanining kam o'rganilgan sohalaridan biri bo'lgan o'qish faoliyatini boshqarish muammosining nazariy va amaliy tomonlarini yoritib beradi. Bu tushunchalarni aniqlash uchun olim shu tushunchalarga mos anketalardan foydalandi. Har bir anketada o'ndan ortiq savol bo'lib, ba'zan qo'shimcha savollar ham berilgan. Bunda, albatta, o'quvchilarning individual xususiyatlari hisobga olingan. Suhbatlarda esa tushunchalarning etimologiyasiga katta ahamiyat berilgan.

Bunday tadbirlar o'quv faoliyatini boshqarishning tarkibiy qismlari bilan tanishtirishni osonlashtirgan. Shuningdek ushbu tadqiqotlarda o'qish va o'qitish jarayoni uchun tavsiyalar ishlab chiqilgan va o'quvchining o'zini-o'zi anglash bosqichlari to'g'risida ma'lumot berilgan.

G'.B.Shoumarov tomonidan maxsus maktablarda bir yillik ta'lim natijasida I-II sinflardagi ruhiy rivojlanishi sustlashgan o'quvchilar intellektual darajasining dinamik xususiyatlari, o'qish motivlari aniqlangan. Bu tekshirish boshqa tadqiqotlardan shunisi bilan farq qiladiki, unda D.Veksler intellekt testining modifikatsiya qilingan variant qo'llanilgan[5].

"Xorijiy til qobiliyatlari" tushunchasi psixologiyada, ko'p e'tibor har doim qobiliyat muammosiga qaratilgan.

Qobiliyatlar odatda tegishli faoliyat turi talablariga javob beradigan va ushbu faoliyat turini samarali bajarish va unda yuqori yutuqlar uchun shart bo'lgan individual shaxsiy xususiyatlar to'plami sifatida tushuniladi.

Qobiliyatlar tug'ma moyillik asosida tegishli faoliyat jarayonida rivojlanadi.

Qobiliyatlarning asosiy xususiyati dinamikligi, ushbu faoliyat uchun muhim bo'lgan tarkibiy qismlarni ishlab chiqish qobiliyatidir. Umumiy va maxsus qobiliyatlarning chet tillarini

o'qitish samaradorligiga ta'siri va umumiy va lingvistik qobiliyatlarning rivojlanishini rag'batlantiradigan metodlari va metodlar usulini rivojlantirish muammosi juda dolzarbdir.

Psixologik adabiyotlarni tahlil qilish ularni aniqlash va tasniflashga turli xil yondashuvlarni belgilashga imkon beradi. Chet tili qobiliyatining ta'rifiga uch tomondan yondashiladi:

- 1) til va nutq ko'nikmalarining turli jihatlariga qobiliyatlarni aniqlash nuqtai nazaridan;
- 2) til materiallarini o'zlashtirishga nisbatan qobiliyatlar tuzilishining yadrosi bo'lgan aqliy jarayonlarning (idrok, xotira, fikrlash) xususiyatlarini aniqlash nuqtai nazaridan;
- 3) shaxsning individual psixologik, xarakterologik va shaxsiy xususiyatlarining ta'sirini aniqlash nuqtai nazaridan - iroda, hissiyotlar, temperament turi, ekstraversiya (introversiya) va boshqalar – chet tilini o'zlashtirish va egallash muvaffaqiyati haqida.

Xorijiy tilni o'rganish qobiliyati – bu inter va intraverbal aloqalarning tez va oson shakllanishiga, og'zaki materialni va funktsional-lingvistik umumlashmalarni tuzish operatsiyalarini shakllantirishga, nutq faoliyatidagi transformatsion jarayonlarning moslashuvchanligiga va lingvistik tafakkurning o'ziga xos turini shakllantirish, yangi psixolingvistik “ko'rish burchagi”ga o'tish uchun hissa qo'shadigan individual psixologik xususiyatdir.

Jins va yosh farqlari, shuningdek, ona va chet tillarida oldingi mashg'ulotlar natijalari va intellektual rivojlanishning umumiy darajasi chet tili qobiliyatlari tarkibiy qismlarining rivojlanishiga dominant ta'sirni belgilaydi. Ularning barchasi bir-biriga nisbatan kompensatsion kuchga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Миличева Муаттар Гаффаровна О психолингвистике и нейролингвистике билингвизма // Вопросы науки и образования. 2018. №8 (20). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-psiholingvistike-i-neyrolingvistike-bilingvizma> (дата обращения: 21.05.2024).
2. Miliyeva Muattar Gaffarovna. (2023). Influence of Bilingualism on Socio-Cognitive Personal Development. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 19, 61–64. Retrieved from <https://www.zienjournals.com/index.php/zjssh/article/view/3765>
3. Muattar Gaffarovna Milieva GENERAL CHARACTERISTICS OF TRAINING AS A MULTIFUNCTIONAL METHOD // Academic research in educational sciences. 2023. №ТМА Conference. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/general-characteristics-of-training-as-a-multifunctional-method> (дата обращения: 21.05.2024).
4. Миличева Муаттар Гаффаровна Исторические предпосылки психолингвистики // Вопросы науки и образования. 2018. №6 (18). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-predposylki-psiholingvistiki> (дата обращения: 21.05.2024).
5. Миличева Муаттар Гаффаровна Психолингвистические аспекты восприятия устной речи (зависимость восприятия от речевых характеристик говорящего) // European research. 2018. №1 (35). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psiholingvisticheskie-aspekty-vospriyatiya-ustnoy-rechi-zavisimost-vospriyatiya-ot-rechevyh-harakteristik-govoryaschego> (дата обращения: 21.05.2024).

6. Абиева, Ю., & Милиева, М. (2024). Технологические компоненты системы формирования нравственной культуры учителя. Наука и инновации, 1(1), 59–62. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/ilm-fan-va-innovatsiya/article/view/32710>
7. Милиева, М. (2023). Psixologiyada motivatsiya muammosiga yondashuvlar . Цифровизация современного образования: проблема и решение, 1(1), 132–134. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/digitalization-modern-education/article/view/24702>
8. Muattar Gaffarovna Miliyeva, . 2024. THE POWER OF BODY LANGUAGE. HOW TO LEARN TO SPEAK BODY LANGUAGE. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. 4, 11 (Nov. 2024), 32–37. DOI:<https://doi.org/10.37547/ajsshr/Volume04Issue11-06>.